

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

УДК 94(5)

Агеева А.Д.

Научный руководитель: Гребенюков В.И., канд. ист. наук
Нижневартовский государственный университет г.
Нижневартовск, Россия

ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ В КУРСЕ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы преподавания истории деколонизации в курсе «Всеобщей истории для обучающихся в 9-х классов основной школы». Проанализированы учебно-методические комплексы по курсу «История новейшего времени». Выявлена и обоснована необходимость корректирования содержания программы по изучению проблемы деколонизации.

Ключевые слова: колонии, деколонизация, колониальные державы, национально-освободительная борьба, метрополии, независимость, новейшая история.

Согласно ФГОС основного общего образования, основной целью изучения Всеобщей истории является развитие и воспитание личности обучающегося. Предметные результаты изучения Всеобщей истории должны отражать формирование этнонациональной самоидентификации, усвоение демократических ценностей (<https://fgos.ru/#b3ac23ba5e3cfc8ef>). Данные задачи успешно реализуются в контексте изучения процесса обретения народами стран Азии и Африки независимости.

Выделяют внутренние и внешние предпосылки распада колониальных империй.

Внутренние обусловлены функционированием самих империй. Экономическое и военно-политическое ослабление империй, улучшение национального предпринимательства колониальных стран [1, с. 356], углубление споров между демократическим большинством метрополий и автократической системой управления колониями, которое привело к политическим уступкам национальным силам, содержание колоний становилось более затратным [3, с. 6]. В начале 20 столетия происходит ослабление экономических связей колоний с империями. С этим связан подъем национального самосознания колониальных народов [3, с. 7].

Внешние предпосылки определены подъемом двух сверхдержав США и СССР, которые критиковали колониализм, стали больше использовать искусственные заменители многих видов природного сырья [4, с. 7], брать сырье из колоний стало менее рентабельным, началось падение значения стратегических колоний в результате развития военной техники, появления ядерного оружия [2, с. 114].

Выделяют три этапа получения колониями независимости.

Первый этап вторая половина 1940-х – первая половина 1950-х гг. Значительным событием первого этапа можно назвать получение независимости Индией – в демографическом и территориальном отношении крупнейшая колония Англии.

Второй этап деколонизации начинается в 1956 г. с отказа Франции от протектората над Марокко и Тунисом, а Испании – над испанской зоной Марокко.

Третий этап деколонизации происходит в первую половину 1970-х гг. и был связан с распадом Португальской империи, импульс которому дал нефтяной кризис 1973 г. Завершающими событиями деколонизации можно считать независимость Намибии от ЮАР в 1989 г. и возвращение двух небольших анклавов Китаю – британского Гонконга в 1997 г. и португальского Макао в 1999 г. [3, с. 10-12].

Существует несколько моделей деколонизации: передача власти конституционным путем через диалог империи с подвластными колониями, получение независимости колониями в результате военных столкновений с метрополией и др [3, с. 12].

Данная тема предназначена для учеников 9 классов. В учебно-методическом комплексе «Всеобщая история. История нового времени. Новейшая история» под редакцией А.А. Искендерова, который состоит из комплекта поурочных рекомендаций учителю истории, рабочих тетрадей, учебных пособий, рассматривается тема «Страны Азии и Африки в современном мире». Дается краткая характеристика колониализма, называются различия моделей освобождения колоний разными державами, но полностью не раскрываются, акцентируется внимание на палестинской проблеме, кратко называются основные причины деколонизации. В рабочей тетради предлагается привести список факторов, которые препятствовали или способствовали модернизации.

Повествование учебника начинается с определения этапов и причин начала процесса деколонизации. Учебник дает более подробное освещение данной темы: указываются имена персоналий, повлиявших на историческое событие, называются формы протеста. Далее учебник знакомит с политикой неокolonизма. Выбор пути развития в обоих методических комплексах раскрывается с позиции колониальных стран. Информация подается с позиции бывших колониальных держав о том, а тема о внутренних дискуссиях европейских стран в отношении колониализма не раскрывается.

В учебно-методических комплексах главный акцент в данных темах делается на знании причин появления независимых государств и положении их на карте. На наш взгляд, для реализации воспитательной задачи ФГОС необходимо уделить внимание рассмотрению позиций колониальных держав в отношении своих подданных.

Литература

1. Васильева В. Я. Распад колониальной системы империализма. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 610.
2. Рымалов В. В. Распад колониальной системы и мировое капиталистическое хозяйство. М.: Мысль, 1966. С. 114.

3. Фурсов К. А. Деколонизация Афро-Азиатского мира: предпосылки, этапы, модели // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. № 2. М., 2015. С. 5-19.
4. Широков Г. К. Колониальная система // Восток. 1995. № 6. С. 15

© Агеева А.Д., Гребенюков В.И., 2021